

MEDICAL SCIENCES

РАК КОЖИ В ОБЛАСТИ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Сайфутдинова М.Б.

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой рентгенологии и радиологии Государственного образовательного учреждения “Таджикского государственного медицинского университета им.Абуали ибни Сино”

Муродзода А.И.

директор ГУ «Республиканский онкологический научный центр» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

Нуриддинов Д.А.

ассистент кафедры рентгенологии и радиологии Государственного образовательного учреждения “Таджикского государственного медицинского университета им.Абуали ибни Сино”

Джафаров М.Ф.

ассистент кафедры рентгенологии и радиологии Государственного образовательного учреждения “Таджикского государственного медицинского университета им.Абуали ибни Сино”

SKIN CANCER IN THE AREA OF SCARRING

Sayfutdinova M.

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Radiology and Radiology of the State Educational Institution “Avicenna Tajik State Medical University”

Murodzoda A.

Director of the State Institution “Republican Oncology Research Center” of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan

Nuriddinov J.

assistant at the Department of Radiology and Radiology of the State Educational Institution “Avicenna Tajik State Medical University”

Jafarov M.

assistant at the Department of Radiology and Radiology of the State Educational Institution “Avicenna Tajik State Medical University”

Аннотация

В течение многих десятилетий в литературе идет дискуссия о развитии опухолей кожи из рубцовой ткани. Несмотря на это, особенности их формирования и патогенетические механизмы остаются не до конца изученными. Результаты лечения этой патологии, развившейся в области рубцовых изменений различного происхождения (появившихся вследствие механических, травматических повреждений или химических и термических ожогов кожи), неутешительны. Возникновение рецидивов заболевания и метастазов в ближайшие сроки после терапии ухудшает качество жизни пациентов и вызывает необходимость поиска адекватных методов и подходов к лечению этой группы пациентов.

Abstract

For many decades, in the literature there has been a discussion about the role of skin scars in the development of tumors. Despite this, the distinctive features of their formation and pathogenetic mechanisms remain not fully revealed. The results of treatment of this phenomenon, which developed in the area of scar changes of random origin (appearing as a result of mechanical, traumatic injuries or thermal and thermal burns of the skin), are disappointing. The occurrence of disease relapses and metastases in the immediate period after therapy worsens the quality of life of patients and necessitates the search for adequate methods and approaches to the treatment of this group of patients.

Ключевые слова: кожа, рубец, базальноклеточный рак, плоскоклеточный рак, лучевая терапия.

Keywords: skin, scar, basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, radiation therapy.

Актуальность. Опухолевые заболевания кожи представляют собой довольно серьезную проблему для Средне-Азиатского региона, в частности для Таджикистана [1–3]. Согласно данным статистических отчетов онкологической службы Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан пациенты, страдающие раком кожи (кроме меланомы), составили 12,3

% от общего числа взрослых больных, находящихся на учете в 2020 г.

Кожа играет роль естественного барьера, предохраняющего человека от воздействия неблагоприятных канцерогенных и коканцерогенных экологических и профессиональных факторов. Развитие опухолей кожи у жителей Таджикистана может быть обусловлено длительным интенсивным воздействием солнечной радиации. Среднегодовая

продолжительность солнечного сияния в республике колеблется в пределах 2097–3166 ч, среднегодовое количество суммарной радиации достигает 151,1–176,1 ккал / см. В связи с этим в Таджикистане рак кожи занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости и инвалидизации населения. Эксперты отнесли солнечную радиацию к безусловно канцерогенным для человека факторам. По мнению ученых, длительное интенсивное воздействие ультрафиолетового солнечного излучения увеличивает риск возникновения рака кожи даже спустя много лет после него.

В этиопатогенезе рака кожи большую роль играют воздействие ультрафиолетового спектра солнечного излучения, интенсивность которого увеличивается из года в год в связи с уменьшением озонового слоя атмосферы [4], а также наследственная предрасположенность. Наряду с этим в 5–8 % случаев данная патология развивается из рубцов различного происхождения. В основном малигнизируются посттравматические рубцы. Зачастую «спонтанный» рак кожи возникает в области головы и шеи, т. е. на открытых участках тела, подвергающихся воздействию инсоляции. При раке кожи, развившемся в области рубцовых изменений, новообразования в основном локализируются в нижних конечностях.

Несмотря на наружную локализацию, большинство пациентов обращаются за специализированной медицинской помощью на III–IV стадиях опухолевого процесса. Это вызывает значительные трудности в лечении патологии, что обусловлено высокой частотой метастазирования. По данным ряда авторов, пациенты обращаются к врачам-онкологам на поздних стадиях заболевания в 4–12 % случаев, а по данным специализированных онкологических клиник, – в 56 % случаев. Это относится и к раку кожи, развившемуся в области рубцовых изменений [5, 6].

Одна из опухолей, впервые описанных древнегреческим врачом Гиппократом (460–370 гг. до н. э.), локализовалась на коже. Средневековый персидский ученый Ибн Сина (Авиценна) (980–1037) изучал и описывал опухоли кожи и другие разновидности новообразований, а также связывал с ними изменения, которые происходили в процессе болезни во всем организме [7].

Происхождение патологических рубцов кожи в основном обусловлено неадекватным соединением покровных тканей по линии их нарушения в результате травмы, ожога, отморожения, операции, возникновением инфекционного очага в ране, утратой жизнеспособности ее краев [8, 9]. Впервые рак кожи на рубцах детально описал французский исследователь J. N. Marjolin, поэтому на протяжении многих лет во Франции это заболевание называли язвой Маржолена [10].

В литературе содержится мало информации о механизмах перерождения рубцовой ткани в злокачественную опухоль, включая производство токсинов в обожженной коже, постоянное раздражение в процессе длительного лечения или ношения не-

удобной одежды, которые приводят к хроническому воспалению и повторному повреждению рубцов.

Для оценки состояния рубцов используют различные шкалы.

Ванкуверская шкала оценки рубцов (Vancouver Scar Scale, VSS) была впервые предложена T. Sullivan и соавт. в 1990 г. для оценки послеожоговых рубцов как в рутинной практике, так и в клинических исследованиях [11].

Она подразумевает оценку 4 параметров: васкуляризации, высоты / толщины, эластичности и пигментации рубца. Чем выше оценка, тем хуже его состояние.

Оценочная шкала рубцов пациента и наблюдателя (Patient and observer scar assessment scale, POSAS), разработанная в 2004 L. Draaijers и соавт., позволяет выявить состояние рубца не только врачом, но и пациентом, который оценивает выраженность причиняемого им дискомфорта (боль, зуд) и его внешний вид (цвет, толщину и др.). Чаще всего эту шкалу применяют для анализа послеоперационных рубцов. Оценка их внешнего вида не включается в общий балл. Чем он выше, тем хуже состояние рубца.

Известна также Манчестерская шкала рубцов (Manchester scar scale, MSS), которая была предложена в 1998 г. E. A. Beausang и соавт. для анализа 5 параметров: цвета (отклонение от окружающей кожи), текстуры (матовая или блестящая), рельефа относительно окружающей кожи, плотности рубца и смещения окружающих тканей. Чем выше оценка, тем хуже состояние рубца.

Стони-Брукская шкала оценки рубцов (Stony Brook scar evaluation scale, SBSSES), предложенная в 2007 г. A. J. Singer и соавт., используется для косметической оценки послеоперационных рубцов по ряду параметров по двоичной системе (0 или 1 балл). Общая оценка составляет от 0 (наихудший вид) до 5 (отличный вид) баллов.

На основании результатов исследований были сопоставлены морфофункциональные особенности патологических рубцов (атрофических, гипертрофических и келоидных). Согласно данным литературы и клинического материала АНО «Научно-исследовательский институт микрохирургии Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук» (Томск) за период с 2000 по 2012 г. кожный рубец представляет собой новообразованную соединительную ткань, возникшую на месте глубоких дефектов кожи, сопровождавшихся разрушением дермы (изъязвлений, ран, ожогов, трещин, воспалительных процессов). Рубцовая ткань кожи развивается из грануляционной ткани и постепенно переходит в соединительнотканые структуры [12–14].

Клиницисты в своей практике используют международные гистологические классификации опухолей кожи ВОЗ 1974 г. [15] и 1996 г. [16]. Они не противоречат друг другу [17]. В 2006 г. Международное агентство по изучению рака (International Agency for Research on Cancer, IARC) при участии ведущих ученых-морфологов и клиницистов из многих стран мира опубликовало классификацию

кожных новообразований [18, 19], которая предполагает проведение морфологических исследований во всех случаях при подозрении на наличие злокачественной опухоли кожи.

Особенности развития рака кожи из рубцовой ткани. Рак кожи может развиваться в области рубцов любого рода и происхождения: термических, химических, механических, лучевых, огнестрельных, а также возникших вследствие ряда кожных заболеваний. Некоторые исследователи характеризуют гипертрофические и келоидные рубцы как патологические рубцы с избыточным ростом [2]. Гипертрофические рубцы не выходят за границы поврежденных тканей и не причиняют боли, а келоидные могут распространяться за пределы этих тканей. Анализ данных гистологического исследования показал, что грядкообразная сеть и кожные сосочки при гипертрофических рубцах отсутствуют, поскольку рубец формируется в условиях недостатка кожи [9, 20].

Следует подчеркнуть, что при оценке факторов риска возникновения патологических рубцов необходимо принимать во внимание возраст, тип кожи пациентов, характер и локализацию ее повреждения, наличие / отсутствие инфекции или воспаления в области рубца, а также наличие патологического рубцевания в прошлом [21, 22].

Важно объективно оценивать роль травмы в процессе малигнизации нормальной и рубцово-измененной кожи, которая не обладает такими защитными свойствами, как нормальная, вследствие нарушения васкуляризации, иннервации и других нейрогуморальных процессов, а также не имеет нормального гистологического строения. Согласно данным литературы в основном озлокачествление рубцовой ткани происходит в рубцах, возникших на месте огнестрельных ран или ожогов. Издревле в Таджикистане для обогрева жилища применяется устройство сандал. В центре комнаты устраивают яму, в нее насыпают тлеющую золу, а над ней устанавливают стол, на который накинута одеяло. Люди вытягивают ноги над ямой или ложатся спать вокруг сандала. Из-за несовершенства устройства и его низкой безопасности довольно часто случаются ожоги. Нередко в золу попадают младенцы, которые получают ожоги различной степени тяжести. В основном они локализуются на нижних конечностях, особенно в области стоп, пяток и на коже голеностопного сустава. В связи с функциональной активностью данных частей тела рубцы подвергаются неоднократным травмам, что приводит к возникновению хронического воспалительного процесса, нередко с малигнизацией [23–26].

Скорее всего, ожоги с образованием в последующем обширных рубцовых изменений кожи являются благоприятной почвой для развития злокачественных новообразований. На фоне послеожоговых рубцов рак возникает значительно чаще, чем на месте свежего ожога или в процессе заживления ожоговой раны. Издавна в различных регионах известны злокачественные новообразования, возникновение которых обусловлено особенностями народного быта. Так, в Гималаях часто встречается

рак кангри (*kangri burncarcinoma*), причиной развития которого служат ожоги от горшков, которые подвязывают к животу для согревания тела, а в Японии – рак кайро, связанный с ношением медных коробок, содержащих горящую угольную пыль.

В отличие от ожогов, поражающих прежде всего кожу, существуют обширные ожоги, которые вызывают системные нарушения, в частности подавление клеточного и гуморального иммунитета. Этот эффект может сохраняться в течение долгого времени после ожога, что увеличивает риск возникновения инфекции у ослабленных пациентов.

По некоторым данным литературы, риск возникновения опухоли на месте полученных ранее механических и термических повреждений невысок и их развитие является случайным совпадением. Возможно, травма служит толчком к росту уже существующих мелких опухолей, а не причиной возникновения новообразования.

В то же время многие авторы описывают случаи возникновения опухолей через десятки лет после травмы и признают, что она могла сыграть определенную роль в генезе злокачественных образований [27, 28].

Особый интерес представляет рак кожи, развившийся в области рубцовых изменений после огнестрельного ранения. По данным некоторых исследований, он встречается в 16,1–18,2 % случаев рака кожи [26, 29].

Рубцовые изменения вызывают возникновение различных дефектов, характеризуются неравномерностью поражения тканей по периферии и в глубине раневого канала, ожогом, сочетанием повреждений разных органов и тяжелым общим воздействием на организм пострадавшего.

Кроме того, злокачественные опухоли, зародившиеся в области старых шрамов и поврежденной кожи, как правило, имеют те же свойства, что и плоскоклеточный рак, но могут также иметь особенности базальноклеточного рака, меланомы или саркомы [25, 26, 30, 31]. Согласно данным литературы озлокачествление рубцов может произойти и через 1 год [32], и через значительно более длительный период времени [31, 33, 34], а перерождение рубцово-измененной ткани (в частности, рубцов от ожога) – в плоскоклеточный рак, характеризующийся плохим прогнозом, в сроки от 3 мес до 75 лет после ожога [35]. Поэтому рекомендуется проводить гистологическое исследование хронических язв и опухолей. Несомненный интерес представляют результаты морфологического исследования интраоперационных биоптатов кожных рубцов различной этиологии (посттравматических, послеоперационных и послеожоговых рубцов, возникших на местах ран разных размеров и глубины). Они послужили основанием для изучения критериев дифференциальной диагностики и закономерностей формирования различных видов рубцовой ткани и их структурно-функциональных разновидностей. Исследователи пришли к заключению, что большинство кожных рубцов состоят из нескольких рубцовых тканей, а также установили соотношение между клиническим типом рубца и его гистологической структурой. Клинико-морфологическая

классификация рубцов позволяет осуществить патогенетически обоснованный выбор методов их профилактики и лечения, а также спрогнозировать рецидив рубцевания. Рубцы (атрофические, нормо-, гипо- и гипертрофические, келоидные) вследствие ограниченной растяжимости рубцовых тканей могут вызвать различные функциональные и косметические нарушения, снижающие качество жизни пациентов. Однако в ходе ряда исследований получены противоположные результаты, согласно которым клиническая оценка является субъективной и в 75–80 % случаев не согласуется с морфологическими данными [36–38].

К большому сожалению, у онкологов не существует единого мнения по поводу выбора тактики лечения рака кожи с учетом этиопатогенетических основ болезни. До сих пор злокачественные новообразования, развившиеся в области рубцовых изменений, лечат так же, как и спонтанный рак кожи. Дискомфорт из-за рубцов, возникающих на фоне травм, ожогов, оперативных вмешательств, испытывают многие люди. Специалисты не прекращают поиски эффективных методов лечения этой патологии.

Для объективной оценки состояния рубцов применяют различные инструменты (колориметры, пневмотонометры, катометры, ультразвуковые сканеры, лазерные доплеровские флоуметры, цифровые системы для построения трехмерной топографической модели) и субъективные шкалы, с помощью которых визуально и пальпаторно можно определить размер, цвет, толщину, плотность, эластичность, пигментацию, структуру поверхности и васкуляризацию рубцов [39, 40].

Современные методы и принципы лечения рака кожи, развившегося в области рубцовых изменений.

Несомненно, следует избирательно подходить к выбору тактики лечения в зависимости от гистоморфологического варианта опухоли, размеров и локализации очага, возраста и состояния здоровья пациента, а также учитывать ограничения каждого метода, стоимость терапии, материально-техническое обеспечение учреждения и предпочтения пациента [41–43].

В последние десятилетия появилось множество подходов к комплексной терапии рака кожи. Основным, несомненно, остается хирургический метод. Используются также крио-, радиохирurgia, лазерная хирургия [44], фотодинамическое лечение и др. Особое место занимают лучевое лечение и лекарственная терапия, которые применяются в комбинации и комплексной терапии [45]. Согласно данным С. В. Гамаюнова и И. С. Шумской основными методами лечения базальноклеточного рака кожи являются хирургическое вмешательство, электрокоагуляция, фотодинамическая и лучевая терапия (ЛТ) [46]. Реже применяют криодеструкцию, лазерную терапию, мази с 5-фторурацилом и системную химиотерапию.

В литературе обсуждается метод микрографической хирургии в лечении плоскоклеточного рака кожи [47], который является наиболее оптималь-

ным и обеспечивает контролируемое микроскопическое исследование ткани. Он заключается в последовательном удалении опухоли с использованием прижизненной фиксации кожных тканей *in situ* с помощью пасты, содержащей хлорид цинка, и подходит для лечения рецидивирующих, а также низкодифференцированных и метастатических злокачественных новообразований кожи. Опухоль удаляют и тщательно маркируют в соответствии с циферблатом, после чего делают горизонтальные серийные срезы удаленного препарата (ткани) для проведения гистологического исследования. Края резекции с наличием опухолевых участков затем повторно иссекаются в соответствии с предварительной маркировкой, и проводится гистологическое исследование серийных срезов.

При использовании этого метода хирургического лечения базальноклеточного рака кожи, который считается наиболее эффективным благодаря возможности достижения «чистых» краев резекции, 5-летняя безрецидивная выживаемость пациентов достигает 95–98%. Кроме того, он позволяет максимально сохранить окружающие опухоль здоровые ткани, что очень важно при локализации опухолевого процесса на лице и пальцах. И, наконец, данный метод является недорогим, даже с учетом затрат на реконструктивный этап операции [47].

При лечении базальноклеточного рака кожи, развившегося в области рубцовых изменений, наиболее часто используются электрокоагуляция и кюретаж, которые характеризуются простотой и низкой стоимостью. Однако эти методы не дают возможности осуществить гистологическую оценку результатов терапии и имеют высокий риск развития рецидивов.

Для обеспечения радикальности лечения применяется ЛТ в различных вариантах. По данным разных авторов, в зависимости от клинической ситуации ее эффективность в случае рака кожи составляет 92–99 %.

Применение адьювантной ЛТ наиболее актуально при неблагоприятных клинических проявлениях, таких как периневральное распространение опухоли, инвазия в скелетные мышцы, кости и хрящи, метастазы в лимфатические узлы и экстранодальное распространение метастатической опухоли.

При выборе вариантов ЛТ следует учитывать ограниченность глубины воздействия близкофокусной рентгенотерапии, опасность лучевого повреждения смежных структур и сложность планирования фигурных полей при дистанционной ЛТ [48]. К ее недостаткам относятся возможность развития острого и хронического лучевого дерматита, дистрофии кожи и другие нежелательные явления [47]. Кроме того, ЛТ – один из самых дорогих методов лечения в онкологии. Обнадеживающие результаты дает фотодинамическая терапия (использование фотосенсибилизаторов, лазерного света, кислорода) – сравнительно новый метод лечения злокачественных опухолей [49–51]. В ее основе лежит 3 основных механизма: повреждение сосудистого русла опухоли (главный), цитотоксическое влияние на опухоль в результате фотохимической

ре акции и формирование иммунного ответа на клетки опухоли, находящиеся в состоянии апоптоза.

В 1990-х годах прошлого столетия появились фотосенсибилизаторы нового поколения, обладающие минимальной токсичностью, высокой эффективностью накопления в опухоли и коротким периодом полувыведения (12 ч), что дало толчок стремительному развитию фотодинамической терапии [52]. Введенный в организм фотосенсибилизатор накапливается в опухолевой ткани, в которой присутствует градиент концентрации опухоль / норма. Реализация фотохимической реакции вызывает метаболические и структурные нарушения в клетке, которые инициируют апоптоз [53]. Чувствительность метода фотодинамической терапии в зависимости от морфологических характеристик, размеров опухоли и качества используемых фотосенсибилизаторов составляет 73–95 %. Данное лечение можно проводить в амбулаторных условиях. Оно не требует обезболивания, его можно комбинировать с другими методами терапии. К недостаткам фотодинамической терапии относятся ограниченная глубина проникновения лазерного света (4–8 мм в зависимости от длины волны) и высокая стоимость фотосенсибилизаторов [53, 54].

Одним из вариантов лечения злокачественных опухолей кожи, развившихся в области рубцовых изменений, является криодеструкция. В 1961 г. I. S. Соорег описал аппарат с жидким азотом в качестве хладагента с точкой кипения 196 °С, который подавался к опухоли через криозонд. Для уничтожения опухолевых клеток требуется как минимум 2 цикла замораживания с достижением температуры тканей –50 °С. К преимуществам криодеструкции относят возможность проведения процедуры в поликлинических условиях, низкий уровень болевых ощущений, удовлетворительные косметические результаты и невысокую стоимость, но данный метод не позволяет осуществить гистологический контроль полноты воздействия. После лечения необходимо длительное наблюдение специалиста для исключения рецидива [42, 55].

С 1998 г. в Республиканском онкологическом научном центре Министерства здравоохранения Республики Таджикистан (Душанбе, Республика Таджикистан) начали практиковать лечение рака кожи с применением аппарата Surgitron (США). Основными достоинствами радиохирургической терапии являются атравматичность разреза и коагуляции мягких тканей без их разрушения и послеоперационной боли, вызываемых электрокоагулятором, уменьшение кровопотери, ускоренное заживление ран и предотвращение риска имплантационного метастаза. При этом 5-летняя безрецидивная выживаемость больных раком кожи стадии T1–2N0M0 составила 89,5 % [44].

Для местного лечения небольших поверхностных поражений кожи могут использоваться ежедневные аппликации 30 % проспидиновой мази или эмульсии 5-фторурацила в течение 3–4 нед. Лекарственная терапия рака кожи остается вспомогательным методом.

Для лечения распространенных форм базальноклеточного рака кожи используют платиносодержащие режимы химиотерапии (цисплатин в дозе 75 мг / м² внутривенно капельно в 1-й день; доксорубин в дозе 50 мг / м² внутривенно капельно в 1-й день; цисплатин в дозе 25 мг / м² внутривенно капельно с 1-го по 5-й день; метотрексат в дозе 15 мг / м² в / в капельно в 1-й, 8-й и 15-й дни, блеомицин в дозе 15 мг / м² внутривенно капельно в 1-й, 3-й, 5-й, 8-й, 10-й, 12-й дни).

Для повышения эффективности лечения рака кожи, развившегося в области рубцовых изменений, и поиска путей его оптимизации важно изучать факторы, влияющие на прогноз заболевания. Согласно полученным результатам неблагоприятное клиническое течение данной патологии наблюдается при бы-стром росте опухоли, ее инфильтративно-язвенной форме, больших размерах (>2 см), проникновении за пределы кожи, наличии эндопериневральной инвазии, локализации в периорбитальной области, носогубном треугольнике, ушной раковине, а также при плоскоклеточной структуре. Анализ данных показал, что до настоящего времени при раке кожи, развившемся в области рубцовых изменений, наиболее часто применяется лучевая терапия, хотя она менее эффективна, чем хирургическое и криохирургическое лечение не только при распространенных, но и при ограниченных формах опухоли.

В целях повышения эффективности лучевая терапия рака кожи, развившегося в области рубцовых изменений, используют радиосенсибилизаторы. Их применение позволяет значительно повысить показатель излеченности (до 5 %) даже при распространенных формах заболевания. На наш взгляд, при использовании лучевой терапии при злокачественных новообразованиях кожи необходимо учитывать происхождение и природу рубцов. Доказано, что рак кожи, развившийся в области рубцовых изменений, более чем в 80 % случаев является плоскоклеточным.

Таким образом, применение лучевой терапии не позволяет достичь желаемых результатов. Рецидивирование при данном методе лечения плоскоклеточного рака кожи, развившегося в области рубцовых изменений, выше по сравнению со спонтанным раком. Наиболее эффективным методом терапии данного злокачественного новообразования, даже на его ранних стадиях, на наш взгляд, является комплексная терапия [56].

Наиболее распространенным методом лечения рака кожи остается лучевая терапия, хотя данные литературы свидетельствуют о том, что она значительно уступает хирургическому и криохирургическому методам даже при ограниченных формах этой патологии, не говоря уже о распространенных процессах. При раке кожи, развившемся в области рубцовых изменений, отмечают низкие показатели излеченности.

Заключение. Анализ данных литературы свидетельствует о том, что рубцовые изменения кожи различной этиологии могут быть причиной развития рака этого органа. Рак кожи, возникший в области рубцово-измененных кожных покровов, чаще

всего имеет плоскоклеточное морфологическое строение, и его механизмы до конца не изучены. При этой патологии необходимо применять комбинированные и комплексные методы специальной терапии даже на ранних стадиях заболевания в связи с его агрессивным течением. Пациенты с рубцовыми изменениями кожи, сопровождающимися дискомфортом, болевыми ощущениями, зудом и эрозиями, должны находиться под пристальным наблюдением дерматологов и онкологов.

Список литературы

1. Акимов В.Г. Биологические эффекты ультрафиолетового облучения кожи//Вестник дерматологии и венерологии, №3,2008.
2. Мухамадиева К.М., Немчанинова О.Б., Артыков К.П., Саидов М.С. Влияние климатических условий на формирование патологических рубцов кожи// Вестник Авиценны, №4, 2012.
3. Зикирходжаев Д.З., Базаров Н.И., Саидов Х.М. и др. Состояние онкологической помощи населению Республики Таджикистан и перспективы ее развития//Здравоохранение Таджикистана, №2,2000.
4. Van der Leun J.C. Ozon depletion and skin cancer//J Photochem Photobiol, №1, 1988.
5. Gangemi E.N., Gregori D., Berchialla P. et al. Epidemiology and risk factors for pathologic scarring after burn wounds//Arch Facial Plast Surg., №10, 2008.
6. Hamanova H., Broz L. Influence of inadequate prehospital and primary hospital treatment on the maturation of scars after thermal injuries//Acta Chir Plast №45,2003.
7. Ибн-Сина. Канон врачебной науки [пер. с араб.]: в 5 кн. Кн. 4. Ташкент, 1981.- С. 347–542.
8. Аникин Ю.В., Кикория Н.Г. Профилактика и лечение послеожоговых и послеоперационных рубцов//Анналы пластической, эстетической и реконструктивной хирургии, №4, 2004.
9. Логинов С.В., Арий Е.Г., Байтингер В.Ф. Патологические кожные рубцы. Томск: Печатная мануфактура, 2004.- 140 с.
10. Ozek C., Cankayali R., Bilkey U. et al. Marjolin's ulcers arising in burn scars//J Burn Care Rehabil, V.22, 2001.
11. Мищенко Н. Шкалы для субъективной оценки состояния рубцов// Доступно по: ZU_2014_Nirurg_2.qxd 13.06.2014 11:47.
12. Байтингер В.Ф., Пайтян К.Г. Морфофункциональные особенности патологических кожных рубцов: состояние вопроса//Вопросы реконструктивной и пластической хирургии Т.44, 2013.
13. Meenakshi J., Jayaraman V., Babu M. Keloids and hypertrophic scars: a review// Indian J Plast Surg, V.38(2), 2005.
14. Moshref S.S., Mufti S.T. Keloid and hypertrophic scars: comparative histopathological and immunohistochemical// Study Med Sci, V.17(3),2010.
15. Гистологическая классификация опухолей кожи Всемирной организации здравоохранения. Под ред. Р.Е.Дж. тен Сел-дам, Е.Б. Хелвиг. Пер. с англ. М.: Медицина, 1980.- 94 с.
16. Дерматоонкология. Под ред. Г.А. Галил-Оглы, В.А. Молочкова, Ю.В. Сергеева. М.: Медицина для всех, 2005. -872 с.
17. Пальцев М.А., Потекаев Н.Н., Казанцева И.А. и др. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи: атлас. М.: Медицина, 2004. -432 с.
18. Гельфонд М.Л. Дифференциальная диагностика опухолей кожи в практике дерматологов и косметологов// Практическая онкология Т.13(2),2012.
19. Ламоткин И.А. Опухоли и опухолеподобные поражения кожи: атлас. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2006. -166 с.
20. Озерская О.С. Рубцы кожи. Экспериментальная и клиническая дерматокосметология, №4, 2004.
21. Гуллер А.Е., Шурова Л.В., Мензул В.А. и др. Влияние возраста пациента на структуру рубцов при пограничных дермальных ожогах// Экспериментальная и клиническая дерматокосметология, №3,2006.
22. Гуллер А.Е., Шехтер А.Б. Рубцы кожи человека: диагностика, основанная на морфологических данных//Экспериментальная и клиническая дерматокосметология, №5,2005
23. Зикирходжаев Д.З., Орифов Б.М., Юлдошев Р.З., Баротов З.З. Диагностика и лечение рака кожи, развившегося из рубцов от сандалового ожога// Доклады Академии наук Республики Таджикистан, Т56(10),2013.
24. Зикирходжаев Д.З., Орифов Б.М., Хусейнов З.Х. Особенности рака кожи, развившегося из рубцов//Доклады Академии наук Республики Таджикистан, Т.56(9),2013.
25. Зикирходжаев Д.З., Сангинов Д.Р. Рак кожи. Душанбе: Конуният, 2001. - 311 с.
26. Яценко К.Д. Рак кожи из рубцов после сандалового ожога. Сб.: Опухоли опорно-двигательного аппарата. Под ред. Н.Н. Трапезникова. М.: Медицина, 1973. - С. 210–213
27. Okuda M., Abe S., Takami Y. et al. A cancer that developed in each lower leg from simultaneously incurred old burn scars: a case report// Jpn J Plast Reconstr Surg, V.38(12),1995.
28. Shore R.E. Radiation-induced skin cancer in humans//Med Pediatr Oncol, V. 36(5), 2001.
29. Linares H.A. From wound to scar//Burns, V. 36(5),1996.
30. Зикирходжаев Д.З., Саидов Х.М., Шохзадаева М. Особенности клинического течения плоскоклеточного рака кожи//Известия Академии наук Республики Таджикистан, №1-2, 2002.
31. Kowal-Vern A., Criswell B.K. Burn scar neoplasms: a literature review and statistical analysis// Burns, №31(4),2005.
32. Treves N., Pack G.T. The development of cancer in burn scars. An analysis and report of thirty-four cases//Surg Gynecol Obstet, V. 51,1930.
33. Григоренко С.В. Клинический случай рака кожи, возникшего на фоне обширных рубцовых изменений//Научный журнал МОЗ України, 2(3),2013.

34. Lawrence E.A. Carcinoma arising in the scars of thermal burns, with special reference to the influence of the age at burn on the length of the induction period// *Surg Gynecol Obstet*, T.95,1952.
35. Анищенко И.С., Вазенин А.В. Плоскоклеточный рак кожи (клиника, диагностика и лечение). Челябинск: Иероглиф, 2000.- 156 с.
36. Lee J.Y., Yang C., Chao S.C., Wong T.W. Histopathological differential diagnosis of keloid and hypertrophic scar//*Am J Dermatopathol*, T.26(5),2004.
37. Draaijers L.J., Tempelman F.R.H., Botman Y.A.M. et al. The patient and observer scar assessment scale: a reliable and feasible tool for scar evaluation// *Plast Reconstr Surg*, T.113(7),2004.
38. Ziegler U.E. International clinical recommendations on scar management// *Zentralbl Chir*, T. 129(4), 2004.
39. Андреева В.В., Кузьмина Е.Н. Современный взгляд на классификацию рубцовых деформаций кожи. Медицинские технологии//Оценка и выбор, №4 (34), 2018.
40. Idriss N., Maibach H.I. Scar assessment scales: a dermatologic overview// *Skin Res Technol*, T. 15(1), 2009.
41. Алиев Д.А. Хирургическое лечение рака кожи из рубцов//*Клиническая медицина*, №11,1976.
42. Nakai N., Takenaka H., Katoh N. et al. Basal cell carcinoma with a skip lesion on the nose after repeated cryotherapy//*J Dermatol*, T. 37(4), 2010.
43. Seretis K., Thomaidis V., Karpouzis A. et al. Epidemiology of surgical treatment of nonmelanoma skin cancer of the head and neck in Greece. *Dermatologic Surgery*, V. 36(1),2010.
44. Хусейнов З.Х., Джалолов З.З., Баротов З.З. О раке кожи, развившемся на рубцах. Сб. Адаптация, стресс, здоровье. - Душанбе, 2001.- С. 309–313.
45. Зиқиряходжаев А.Д., Орифов Б.М., Зиқиряходжаев Д.З., Хусейнов З.Х. Клинико-морфологические особенности и лечение рака кожи, развившегося из рубцов// *Вестник Авиценны*, №1,2014.
46. Гамаюнов С.В., Шумская И.С. Базально-клеточный рак кожи – обзор современного состояния проблемы// *Практическая онкология*, T.13(2), 2012.
47. Swanson E.L., Amdur R.J., Mendenhall W.M. et al. Radiotherapy for basal cell carcinoma of the medial canthus region. *Laryngoscope*, T.119(12), 2009.
48. Kwan W., Wilson D., Moravan. Radiotherapy for locally advanced basal cell and squamous cell carcinomas of the skin//*Int J Radiat Oncol Biol Physics*, V. 60(2),2004.
49. Кацалап С.Н., Романко Ю.С. Выбор варианта фотодинамической терапии рецидивной базалиомы// *Вестник эстетической медицины*, №1(1), 2012.
50. Романко Ю.С., Коренев С.В., Попучиев В.В. и др. Основы фотодинамической терапии. Калининград: Страж Балтики, 2010. - 136 с.
51. Urbach F., Davies R.E., Forbes P.D. Ultraviolet radiation and skin cancer in man//*Carcinogenesis Advances and Biology of the skin*. Oxford, UK, Pergamon Press, Vol. 7,1965.
52. Цыб А.Ф., Каплан М.А., Романко Ю.С., Попучиев В.В. Клинические аспекты фотодинамической терапии. Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2009. - 205 с.
53. Levine H. Cutaneous carcinoma of the head and neck: management of massive and previously uncontrolled lesions// *Laryngoscope*, V.93(1),1983.
54. Ceilley R.I., del Rosso J.Q. Current modalities and new advances in the treatment of basal cell carcinoma//*Internat J Dermatol*, V.45(5), 2006.
55. Telfer N.R., Colver G.B., Morton C.A. Guidelines for the management of basal cell carcinoma *British Association of Dermatology//Br J Dermatol*, V. 159(1),2008.
56. Mustoe T.A., Cooter R.D., Gold M.H., Hobbs F.D.R. International clinical recommendations on scar management// *Plast Reconstr Surg*, V.110(2), 2002.